

Impact Factor: 6.145

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990
www.tadqiqot.uz

JRHUNR

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

TADQIQOT.UZ

VOLUME 3,
ISSUE 4

2022

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Журнал репродуктивного здоровья и уро-
нефрологических исследований

JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND URO-NEPHROLOGY RESEARCH

Главный редактор: Б.Б. НЕГМАДЖАНОВ

Учредитель:

Самаркандский государственный
медицинский университет

Tadqiqot.uz

Ежеквартальный
научно-практический
журнал

N^o 4
2022

ISSN: 2181-0990
DOI: 10.26739/2181-0990

Главный редактор:
Chief Editor:

Негмаджанов Баходур Болтаевич
доктор медицинских наук, профессор,
заведующий кафедрой Акушерства и гинекологии №2
Самаркандского Государственного медицинского университета

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Head of the Obstetrics and Gynecology Department
No. 2 of the Samarkand State Medical University

Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна
доктор медицинских наук, профессор
Кафедры Акушерства и гинекологии Ташкентского
Государственного стоматологического университета

Doctor of Medical Sciences, Professor
Departments of Obstetrics and Gynecology
Tashkent State Dental University

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Луис Альфондо де ла Фуэнте Эрнандес
профессор, член Европейского общества
репродукции человека и эмбриологии
Prof. Medical Director of the Instituto
Europeo de Fertilidad. (Madrid, Spain)

Ramašauskaitė Diana
профессор и руководитель клиники акушерства
и гинекологии при институте клинической
медицины Вильнюсского университета (Prof. Clinic
of Obstetrics and Gynecology Vilnius University Faculty
of Medicine, Latvia)

Зуфарова Шахноза Алимджановна
доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского центра репродуктивного
здоровья населения (M.D., Professor, Director
of the Republican Center for Reproductive Health)

Агабабян Ирина Рубеновна
кандидат медицинских наук, доцент, Самаркандского
Государственного медицинского университета
(Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University)

Зокирова Нодира Исламовна
доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
Государственного медицинского университета

Кадыров Зиёратшо Абдуллоевич
доктор медицинских наук, профессор
Непрерывного медицинского образования
медицинского института РУДН.

Негматуллаева Мастура Нуруллаевна
доктор медицинских наук, профессор Бухарского
государственный медицинского института.

Окулов Алексей Борисович
доктор медицинских наук, профессор
Московского государственного
медико-стоматологического университета.

Махмудова Севара Эркиновна
доктор философии по медицинским наукам (PhD)
(ответственный секретарь)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА:
MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

Boris Chertin
MD Chairman, Departments of Urology & Pediatric
Urology, Shaare Zedek Medical Center, Clinical Professor in
Surgery/Urology, Faculty of Medicine, Hebrew University,
Jerusalem. (Профессор хирургии/урологии, медицинский
факультета ивритского университета)

Fisun Vural
Doçent Bilimleri Üniversitesi, Haydarpaşa
Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği İdari
ve Eğitim Sorumlusu. Доцент Университета
естественных наук, учебно-исследовательской
больницы клиники акушерства и гинекологии.

Melike Betül Öğütmen
SBÜ Haydarpaşa Numune SUAM Nefroloji
Kliniği idari ve Eğitim Sorumlusu.
Доцент Университета естественных наук,
учебно-исследовательской
больницы клиники нефрологии.

Аллазов Салах Алазович
доктор медицинских наук, профессор
кафедры урологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Ахмеджанова Наргиза Исмаиловна
доктор медицинских наук, доцент,
заведующая кафедрой №2 педиатрии с
курсом неонатологии, Самаркандского
Государственного медицинского университета

Локшин Вячеслав Нотанович
доктор медицинских наук, профессор,
член-корр. НАН РК, президент Казахстанской
ассоциации репродуктивной медицины.

Никольская Ирина Георгиевна
доктор медицинских наук, профессор
ГБУ МО МОНИАГ.

Шалина Раиса Ивановна
доктор медицинских наук, профессор
кафедры акушерства и гинекологии педиатрического
факультета РНИМУ им.Н.И.Пирогова

Page Maker | Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Телефон: +998 (94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

ОБЗОРНЫЕ СТАТЬИ

1. Агабабян Л.Р., Ахмедова А. Т., Актамова Н ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА ГНОЙНО-СЕПТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У БЕРЕМЕННЫХ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ПОЛОСТИ РТА / PROGNOSIS AND PREVENTION OF PURULENT-SEPTIC DISEASES IN PREGNANT WOMEN WITH ORAL DISEASES / OG'IZ BO'SHLIG'I KASALLIKLARI BO'LGAN HOMILADOR AYOLLARDA YIRINGLI-SEPTIK KASALLIKLARNI BASHORAT QILISH VA OLDINI OLISH	6
---	---

ОРИГИНАЛЬНЫЕ СТАТЬИ

2. Абдурахмонова Ситора Ибрагимовна, Ризаева Малика Абдуманоновна АНАЛИЗ РОСТА ОСЛОЖНЕНИЙ МИОМЫ МАТКИ И АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН В ПОСТКОВИДНОМ ПЕРИОДЕ/ ANALYSIS OF THE GROWTH OF COMPLICATIONS OF UTERINE FIBROIDS AND ADENOMYOSIS IN POSTCOVID WOMEN/ POSTCOVID DAVRIDA AYOLLARDA BACHADON MIOMASI VA ADENOMIOZ ASORATLARINING O'SISHINING TAHLILI.....	11
3. Агабабян Лариса Рубеновна, Турсунова Нозанин ОСОБЕННОСТИ ОСЛОЖНЕНИЙ БЕРЕМЕННОСТИ У ПАЦИЕНТОК С ГИПЕРАНДРОГЕНИЕЙ/ FEATURES OF PREGNANCY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH HYPERANDROGENISM/ GIPERANDROGENIYA BILAN OG'RIGAN BEMORLARDA HOMILADORLIK ASORATLARINING XUSUSIYATLARI.....	14
4. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ/ PRE-GRAVIDAR TRAINING OF WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY/ RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNING PREGRAVIDAR TAYYORGARLIGI.....	17
5. Агабабян Лариса Рубеновна, Мухитдинова Нигина СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ЕЁ РЕАБИЛИТАЦИИ У ЖЕНЩИН/MODERN APPROACHES TO NON DEVELOPING PREGNANCY AND ITS REHABILITATION IN WOMEN/RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK VA UNI AYOLLARDA QAYTA TIKLASHNING ZAMONAVIY YONDOSHUVLARI.....	20
6. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Гайбуллаева Динара Фатхуллаевна ЗНАЧЕНИЕ ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ГОМОЦИСТЕИНА В РАЗВИТИИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ ДИСФУНКЦИИ ПРИ ПРЕЭКЛАМПСИИ/ ELEVATED HOMOCYSTEINE LEVELS IN THE DEVELOPMENT OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN PREECLAMPSIA/ PREEKLAMPSIYA PAYTIDA ENDOTELIAL DISFUNKSIYANI RIVOJLANTIRISHDA GOMOTSISTEIN DARAJASI OSHDI.....	23
7. Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна, Назирова Муяссар Убаевна ОСОБЕННОСТИ ПАРАМЕТРОВ ГЕМОСТАЗА ПРИ НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТИ/ FEATURES OF HEMOSTASIS PARAMETERS IN NON-DEVELOPING PREGNANCY/ RIVOJLANMAYDIGAN HOMILADORLIKDA GEMOSTAZ PARAMETRLARINING XUSUSIYATLARI.....	27
8. Комилова Мастура Сафаровна, Пахомова Жанна Евгеньевна ЭНДОТЕЛИАЛЬНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И ЦИТОКИНЫ: РОЛЬ В РАЗВИТИИ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОЙ ОТСЛОЙКИ НОРМАЛЬНО РАСПОЛОЖЕННОЙ ПЛАЦЕНТЫ/ ENDOTHELIAL DYSFUNCTION AND CYTOKINES: A ROLE IN THE DEVELOPMENT OF PREMATURE DEPARTMENT OF A NORMALLY LOCATED PLACENTA/ENDOTELIAL DISFUNKSIYA VA SITOKINLARNING: NORMAL JOYLASHGAN YOLDOSHNING VAQTIDAN OLDIN KOCHISHINI RIVOJLANISHDAGI ROLI.....	32
9. Кудратова Дильноза Шарифовна, Каттаходжаева Махмуда Хамдамовна ПРОФИЛАКТИКА И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РОЖДЕНИЯ МАЛОВЕСНЫХ ДЕТЕЙ/ PROPHYLAXIS AND FORECASTING OF THE BIRTH OF SMALL CHILDREN/ KAM VAZNLI CHAQALOQLAR TUG'ILISHINI PROFILAKTIKA XAMDA BASHORAT QILISH.....	36
10. Негмаджанов Баходур Болтаевич, Махмудова Севара Эркиновна РЕСПИРАТОРНАЯ ПАТОЛОГИЯ НОВОРОЖДЕННЫХ У БОЛЬНЫХ С ПРЕЭКЛАМПСИЕЙ/ RESPIRATORY DISEASE OF NEWBORNS IN PREECLAMPSIA PATIENTS/ PREEKLAMPSIYASI BOR AYOLLARDA CHAQALOQLARNING RESPIRATOR PATOLOGIYASI.....	40
11. Уринбаева Нилюфар Абдужабборовна, Эшонходжаева Дилдора КОВИД-АССОЦИИРОВАННЫЙ МИОКАРДИТ КАК ОСЛОЖНЕНИЕ ГЕСТАЦИИ ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОГО КОРОНАВИРУСА / COVID-ASSOCIATED MYOCARDITIS AS A COMPLICATION OF GESTATION AFTER CORONAVIRUS/ KOVID BILAN BOG'LIQ MIOKARDIT KORONAVIRUS BILAN KASALLANGANIDAN KEYIN GESTASIYADAGI ASORATLARI.....	43
12. Файзуллаева Хилола Бахроновна, Абдуллаева Мухиба Негматовна ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОСТГИПОКСИЧЕСКОГО СИНДРОМА У НОВОРОЖДЕННЫХ / PROGNOSTIC INFORMATION VALUE OF CLINICAL AND LABORATORY INDICATORS OF POST-HYPOXIC SYNDROME IN NEWBORN/ YANGI TUG'ILGAN CHAQALOQLARDA POSTGIPOKSIK SINDROMNING KLINIK VA LABORATORIYA KO'RSATKICHLARINING PROGNOSTIK AXBOROT TARKIBI.....	46

13. Ходжаева Зарина Алихановна, Муратова Нигора Джураевна ОСОБЕННОСТИ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ АДЕНОМИОЗА СОЧЕТАННО-ГО С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ ЯИЧНИКОВ/ FEATURES OF CLINICAL AND LABORATORY PARAMETERS OF ADENOMYOSIS COMBINED WITH ENDOMETRIOID OVARIAN CYSTS/ ADENOMIOZNI TUXUMDON ENDOMETRIOID KISTALARI BILAN QO'SHILIB KELGANING KLINIK-LABORATOR KO'RSATKICHLARINING XUSUSIYATI.....	49
14. Gapparova Guli Nurmuminovna, Axmedjanova Nargiza Ismoilovna COVID - 19 PANDEMIYASI DAVRIDA BOLALARDA PIELONEFRITNING KLINIK-LABORATOR XUSUSIYATI, DIAGNOSTIKASI VA DAVOLASH/ КЛИНИКО-ЛАБОРАТОРНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ ПИЕЛОНЕФРИТА У ДЕТЕЙ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19/ CLINICAL AND LABORATORY CHARACTERISTICS, DIAGNOSIS AND TREATMENT OF PYELONEPHRITIS IN CHILDREN DURING THE COVID-19 PANDEMIC.....	53
15. Muratova Nigora Djurayevna, Miralimova Nigora Abdurashidovna BACHADON MIOMASINING HOMILADORLIK VA TUG'ISH NATIJALARIGA TA'SIRI/ ВЛИЯНИЕ МИОМЫ МАТКИ НА ТЕЧЕНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ/ THE EFFECT OF UTERINE FIBROIDS ON THE COURSE OF PREGNANCY AND THE OUTCOME OF CHILDBIRTH.....	58
16. Nazarova Dildora Gulomovna, Muratova Nigora Djurayevna BACHADONNING YALLIG'LANISH KASALLIKLARI BO'LGAN AYOLLARDA ADENOMIYOZ KECISHINING XUSUSIYA/ ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ АДЕНОМИОЗА У ЖЕНЩИН С ВОСПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ МАТКИ/ FEATURES OF THE COURSE OF ADENOMYOSIS IN WOMEN WITH INFLAMMATORY DISEASES OF THE UTERUS.....	61
17. Safarov Aliaskar Tursunovich, Abdullayeva Lagiya Mirzatullayevna, Safarova Lola Aliaskarovna OIV INFEKTSIYASINING HOMILADORLIK, TUG'RUQ VA TUG'RUQDAN KEYINGI DAVRGA TA'SIRINI BAHOLASH/ ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ НА ТЕЧЕНИЕ ГЕСТАЦИИ, РОДОВ И ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА/ ASSESSMENT OF THE IMPACT OF HIV INFECTION ON THE COURSE OF GESTATION, CHILDBIRTH AND THE POSTPARTUM PERIOD.....	65
18. Kattakhodzhaeva Mahmuda Hamdamovna, Qudratova Dilnoza Sharifovna HOMILA ANTENATAL NUQSONLARI RIVOJLANISHINING XAVF OMILLARINI ERTA BASHORATLASH PREDIKTORLARI/ ПРЕДИКТОРЫ АНТЕНАТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ РАЗВИТИЯ ПЛОДА/ EARLY MARKERS FOR THE DIAGNOSIS OF INTRAUTERINE FETAL ANOMALIES.....	68
19. Raximova Durdona Juraqulovna, Shayxova Guli Islamovna 7-17 YOSHLI MAKTAB O'QUVCHILARINING JISMONIY RIVOJLANISHINI BAHOLASH/ ОЦЕНКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 7-17 ЛЕТ/ ASSESSMENT OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF 7-17-YEAR-OLD SCHOOL STUDENTS.....	72
20. Zakirova Nodira Islamovna, Zakirova Fotima Islamovna, Abdullaeva Nigora Erkinovna FEATURES OF PREGNANCY MANAGEMENT AND BIRTH OUTCOMES IN WOMEN WITH FETAL MACROSOMIA WITH ACTIVE AND EXPESTANT TACTICS/ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ИСХОД РОДОВ У ЖЕНЩИН С МАКРОСОМИЕЙ ПРИ АКТИВНОЙ И ВЪЖИДАТЕЛЬНОЙ ТАКТИКЕ/ FAOLI VA KUTILGAN BOSHQARUV BO'LGAN MAKROSOMIY AYOLLARDA HOMILALIYLIKNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI VA TUG'ILISH NATIJASI.....	77

УДК 618.333-08.33

Агабабян Лариса РубеновнаКандидат медицинских наук
и/о профессорСамаркандский Государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**Мухитдинова Нигина**

Магистр

Самаркандский Государственный медицинский университет
Самарканд, Узбекистан**ПРЕГРАВИДАРНАЯ ПОДГОТОВКА ЖЕНЩИН С НЕРАЗВИВАЮЩЕЙСЯ БЕРЕМЕННОСТЬЮ****For citation:** Agababayan Larisa Rubenovna, Mukhitdinova Nigina, Pre-gravidar training of women with a history of undeveloped pregnancy, Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2022, vol. 3, issue 4. pp.17-19<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7418259>**АННОТАЦИЯ**

Улучшить перинатальные исходы у пациенток с неразвивающейся беременностью в анамнезе. На основании взятого материала исследования, а также взятых лабораторных исследований. В общем было взято 75 пациенток, из них к I группе относятся 40 пациенток с неразвивающейся беременностью, к II группе 35 пациенток с нормально протекающей беременностью. В группах риска возникновения неразвивающейся беременности были предложены методы профилактики данной патологии.

Ключевые слова: неразвивающаяся беременность, прегравидарная подготовка, врачебные рекомендации**Agababayan Larisa Rubenovna**Candidate of Medical Sciences
ProfessorSamarkand State Medical University
Samarkand, Uzbekistan**Mukhitdinova Nigina**

Master

Samarkand State Medical Institute University
Samarkand, Uzbekistan**PRE-GRAVIDAR TRAINING OF WOMEN WITH A HISTORY OF UNDEVELOPED PREGNANCY****ABSTRACT**

To improve perinatal outcomes in patients with a history of non-developing pregnancy. Based on the research material taken, as well as the laboratory studies taken. In total, 75 patients were taken, of which 40 patients with an undeveloped pregnancy belong to group I, 35 patients with a normal pregnancy belong to group II. Methods of prevention of this pathology have been proposed in risk groups of non-developing pregnancy.

Key words: non-developing pregnancy, pre-pregnancy preparation, medical recommendations**Agababayan Larisa Rubenovna**Tibbiyot fanlari nomzodi
v / b professorSamarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**Muhitdinova Nigina**

Magistr

Samarqand davlat tibbiyot universiteti
Samarqand, O'zbekiston**RIVOJLANMAGAN HOMILADORLIK BO'LGAN AYOLLARNING PREGRAVIDAR TAYYORGARLIGI**

ANNOTATSIYA

Rivojlanmagan homiladorlik tarixi bo'lgan bemorlarda perinatal natijalarni yaxshilash. Olingan tadqiqot materiallari, shuningdek olingan laboratoriya tadqiqotlari asosida. Umuman olganda, 75 bemor qabul qilindi, ulardan I guruhga homiladorligi rivojlanmagan 40 bemor, II guruhga normal homilador bo'lgan 35 bemor kiradi. Rivojlanmagan homiladorlik xavfi guruhlarida ushbu patologiyaning oldini olish usullari taklif qilingan.

Kalit so'zlar: rivojlanmagan homiladorlik, pregravid tayyorgarlik, tibbiy tavsiyalar

Введение. У женщин с неразвивающейся беременностью (НБ) в анамнезе прегравидарная подготовка является основным звеном в профилактике ранних репродуктивных потерь. Обследование вне беременности, выявление причин остановки предыдущей гестации, соблюдение врачебных рекомендаций в программе подготовки к зачатию и имплантации – обязательный этап ведения пациенток, перенесших НБ. Профилактика эффективна только при ее начале за 6 мес до зачатия и в ранние сроки развития эмбриона и плода (до 12 нед).

Клинический протокол (2017 г.) по прегравидарной подготовке указывает, что «...прегравидарное консультирование (с дальнейшей развернутой прегравидарной подготовкой) необходимо проводить всем женщинам репродуктивного возраста на любом плановом и внеплановом визите к акушеру-гинекологу, если пациентка не использует надежную контрацепцию либо не против наступления беременности (не будет ее прерывать)...» [6]. Несомненно, женщины, имеющие репродуктивные потери в анамнезе, заслуживают особого внимания и требуют более тщательной подготовки к последующей беременности.

Всем пациенткам после эпизода замершей беременности в течение не менее 3 мес. показаны комбинированные оральные контрацептивы с фолатами. Это позволяет не только регулировать менструальный цикл, предупредить раннее наступление беременности, создать «запас прочности» для последующей овуляции, но и обеспечить нормальный уровень фолатов, что является доказанной профилактикой развития дефектов нервной трубки плода.

Следующим этапом подготовки к беременности являются изучение микробиоценоза влагалища и исключение инфекционных заболеваний половых органов. При выявлении клинических признаков вагинита или патогенных микроорганизмов необходимо проведение антимикробной терапии. В настоящее время приоритетными являются препараты местного действия в виде влагалищных свечей или влагалищных таблеток. Причем с учетом того, что в большинстве случаев инфицирования при исследовании выделяются ассоциации микроорганизмов, препаратами первого выбора являются комбинированные средства, в состав которых входят антибиотик, противогрибковый компонент, компонент, активный против анаэробов, а также устраняющий дискомфорт и снижающий воспалительные проявления. После купирования воспалительного процесса обязательным является второй этап лечения, направленный на восстановление пула нормальной лактофлоры.

Принципиально важным моментом подготовки к беременности является оценка состояния эндометрия. Рутинное исследование уровня эндометрия в «окно имплантации» (21–23-й день менструального цикла) позволит своевременно выявить «тонкий» эндометрий, к которому в настоящее время относят уровень 8 мм и менее. Наступление беременности в такой ситуации проблематично, но и при наступившей беременности отмечается высокий риск развития осложнений, в т. ч. неразвивающейся беременности или антенатальной гибели плода. При выявлении «тонкого» эндометрия в соответствии с клиническим протоколом по прегравидарной подготовке следует использовать эстрогены, причем не только в первую, но и во вторую половину менструального цикла. С 14–16-го дня цикла добавляются прогестерон, наиболее удобны микронизированный прогестерон и дидрогестерон. Оба средства разрешены при беременности и, в отличие от других препаратов, не угнетают овуляцию и не препятствуют наступлению беременности.

Планирование беременности

При показателях нормального уровня эндометрия планируется наступление беременности. В каждом менструальном цикле есть всего несколько дней, когда

происходит овуляция, и яйцеклетка выходит из фолликула. Именно в эти дни должно произойти оплодотворение, т. к. жизнеспособность яйцеклетки – 24 часа (редко – до 48 часов). Поэтому важно определить сроки овуляции. Ранее с этой целью использовался календарный метод (подсчет середины менструального цикла, когда предположительно будет овуляция), и изучались тесты функциональной диагностики с определением ректальной температуры. Однако оба метода недостаточно точны, комплаентность при их применении низка. В настоящее время все шире внедряется цифровой тест на овуляцию Clearblue Digital, который может использовать сама пациентка. Цифровой тест на овуляцию Clearblue Digital точнее, чем календарный и температурный методы, и показывает безошибочные результаты на цифровом дисплее. Данный тест помогает определить в каждом цикле 2 дня, на которые приходится наибольшая вероятность наступления беременности. Определить их можно путем измерения уровня лютеинизирующего гормона (ЛГ) – ключевого гормона овуляции. Пик этого гормона четко указывает на наличие овуляции, этим определяется эффективность 99% данного теста.

Ранняя диагностика наступления беременности

Важным моментом является ранняя диагностика наступления беременности. В наши дни существует множество тестов для диагностики беременности, пациентки часто с целью диагностики беременности делают ультразвуковое исследование (УЗИ). Согласно действующему в России приказу МЗ РФ № 572-н, регламентирующему работу акушерско-гинекологической службы, УЗИ следует проводить в 11–14 нед., когда закончен эмбриогенез. УЗИ в ранние сроки беременности проводится только по специальным медицинским показаниям, например, для исключения внематочной беременности в группах высокого риска.

Среди всех тестов для диагностики беременности мировым лидером, несомненно, являются тесты Clearblue. Это определяется не только достоверностью результата (99%1), но и тем, что тесты на беременность Clearblue могут использоваться за 5 дней до дня задержки менструации. При положительном тесте Clearblue Plus (результат в течение 1 мин) следует продолжать прием выбранного гестагена в соответствии с инструкцией к препарату. С учетом стресса, перенесенного каждой пациенткой с репродуктивными потерями в анамнезе, очень важно динамическое наблюдение за течением настоящей беременности. И в этом случае незаменимым является цифровой тест на беременность

Clearblue Digital с индикатором срока в неделях, что позволяет оценивать развитие беременности и избежать регулярного исследования крови пациентки на уровень ХГЧ.

При успешном развитии беременности у пациенток с неразвивающейся беременностью в анамнезе следует применять гестагенную поддержку в ранние сроки беременности дидрогестероном или микронизированным прогестероном, что способствует обеспечению правильного формирования фето-плацентарного кровотока, иммунологической поддержки течения беременности и является профилактикой осложнений второй половины беременности.

Заключение

Таким образом, проведение реабилитации комбинированными оральными контрацептивами с фолатами репродуктивной системы женщин, имеющих неразвивающуюся беременность в анамнезе, создает «запас овуляции» и обеспечивает нормальный уровень фолатов, своевременное исключение очагов инфекции и подготовку

эндометрия к имплантации. Тщательное планирование беременности в определенном менструальном цикле с помощью тестов на овуляцию Clearblue с последующей диагностикой беременности на доклиническом уровне (Clearblue Plus или Clearblue Easy) и наблюдением за развитием беременности в ранние сроки (Clearblue Digital с индикатором срока в неделях) позволяет обеспечить благоприятное течение последующей беременности и избежать репродуктивных потерь.

Цель исследования: Улучшить перинатальные исходы у пациенток с НБ в анамнезе. На основании взятого материала исследования, а также взятых лабораторных исследований.

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось на основании взятых 40 пациенток, у которых были зафиксированы случаи НБ, и предполагаемые факторы риска. В общем было взято 75 пациенток, из них к I группе относятся 40 пациенток с НБ, к II группе 35 пациенток с нормально протекающей беременностью. В группах риска возникновения НБ были предложены методы профилактики данной патологии.

Одной из них является своевременное выявление лабораторных исследований, а также УЗИ - исследование.

Результаты и их обсуждение. Для реализации поставленных задач было проведено тщательное изучение факторов, влияющих на репродуктивное здоровье женщины. По основным клиническим параметрам (особенностям репродуктивной системы и соматическому анамнезу) больные в исследуемых группах сравнения по методу удаления плодного яйца при НБ не различались. Все женщины, включенные в исследование, имели женский тип телосложения с правильным развитием вторичных половых признаков, были репродуктивного возраста от 18 до 41 года. Средний возраст пациенток из общего числа поступивших больных с НБ (100 человек) составил $29,8 \pm 5,2$ лет. В возрасте от 18 до 26 лет – 29 женщин (29%), от 27 до 40 лет – 71 пациенток (71%). В современном мире, в связи с изменениями структуры семьи, социальных статусов пары с каждым годом растет количество женщин, решивших зачать ребенка в более зрелом возрасте.

Список литературы

1. Акушерство. Национальное руководство. Под ред. Э.К.Айламазяна, В.И.Кулакова, В.Е.Радзинского, Г.М.Савельевой. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2014.
2. Галина Т.В., Добрецова Т.А. Беременная XXI века: трудно как никогда. Информационный бюллетень. Под ред. В.Е.Радзинского. 2015
3. Громова О.А., Торшин И.Ю., Тетрушвили Н.К., Лисицына Е.Ю. Систематический анализ взаимосвязи витаминов и пороков развития. Акуш. и гинекол. 2012.
4. Доброхотова Ю.Э., Озерова Р.И., Джобаева Э.М. Неразвивающаяся беременность. Тромботические и клинико-иммунологические факторы. М., 2010.
5. Ворсанова С.Г., Дышева Н.М., Никифорова О.К. и др. Цитогенетические особенности хориона при неразвивающейся беременности. Акуш. и гинекол. 2014; 2
6. Preedy V.R. В vitamins and folate chemistry, analysis, function and effects. London: RSC, 2013.
7. Ворсанова С.Г., Юров Ю.Б., Чернышов В.Н. Медицинская цитогенетика. Учебное пособие. М.: МЕДПРАКТИКА-М, 2006.
8. Доброхотова Ю.Э., Джобаева Э.М., Озерова Р.И. Неразвивающаяся беременность. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010.
9. MAPC: Неразвивающаяся беременность, Status Praesens, 2015
10. Andrew Ceisell Primary prevention of malformations: polivitamins or folacin. J Med Sci 2004.
11. Doerfler W, Boem P. DNA methylation: development, genetic disesis and cancer. Berlin. Springer, 2014.
12. Новиков Е.И., Рухляда Н.Н., Глуховец Н.Г. Неразвивающаяся беременность первого триместра. Современные аспекты клинико-морфологической диагностики и лечения. Пособие для врачей. СПб.: НИИ скорой помощи им. И.И.Дженелидзе, 2012.
13. Радзинский В.Е., Димитрова В.И., Майскова И.Ю. Неразвивающаяся беременность. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009.
14. Kim M, Hong S et al. Homocysteine, folate and pregnancy outcome. J Obstent Gynaecol 2012.
15. Mascarenhas M, Habeebullah S, Srihar M. Revisiting the role of first trimester homocysteine as an index of maternal and fetal outcome. J Pregnancy 2014.
16. O'Donnell M. Why doctors don't read research papers? Scientific papers are not written to disseminate information. BMJ 2005; 330: 256.
17. Suzomori N. Genetic factors as a cause of miscarriage. Curr Med Chem 2010; 17.

ЖУРНАЛ РЕПРОДУКТИВНОГО ЗДОРОВЬЯ И УРО-НЕФРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 3, НОМЕР 4

**JOURNAL OF REPRODUCTIVE HEALTH AND
URO-NEPHROLOGY RESEARCH**

VOLUME 3, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000